

DOI: 10.5281/zenodo.13824118

AMBULATÓRIO DE ULTRASSONOGRAFIA E A APLICAÇÃO PRÁTICA DA DISCIPLINA DE ANATOMIA - RELATO DE EXPERIÊNCIA

Mariany Barros Gonçalves¹, Brenner Teles dos Santos¹, Luís Fernando Leite de Jesus¹, Samara Ahmad Fayad Pires¹, Vinícius Neder de Faro Freire¹, Douglas Peres Marques²

¹Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Câmpus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

²Médico Ginecologista, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: O ambulatório de ultrassonografia oferece aos estudantes experiência teórico-prática com o aparelho ultrassonográfico. Este funciona emitindo correntes elétricas através de cristais piezoelétricos, captadas e transformadas em imagens anatômicas. A maior densidade do material aumenta a reflexão das ondas. Transdutores variados emitem diferentes frequências com penetrações específicas. **OBJETIVOS:** Relatar as atividades desenvolvidas no Ambulatório de Ultrassonografia e relacioná-las aos conhecimentos de Anatomia Humana. **RELATO DE EXPERIÊNCIA:** As atividades ocorreram durante o mês de maio do ano corrente na forma de visitas ambulatoriais, em que o médico especialista em diagnóstico por imagem, Douglas Peres Marques, compartilhou aos discentes em medicina seu conhecimento teórico e prático sobre a ultrassonografia. No primeiro momento houve uma breve explanação geral sobre os mecanismos físicos envolvidos na formação de imagens, bem como uma sucinta apresentação dos quatro transdutores que compõem o aparelho de ultrassonografia. No segundo momento o médico responsável realizou diversos atendimentos na presença dos acadêmicos em medicina, os quais eram prosseguidos por explicações técnicas a respeito dos casos clínicos anteriormente verificados, além da correlação desses com as estruturas anatômicas visualizadas por meio das imagens geradas pela técnica de ultrassonografia. **DISCUSSÃO:** A ultrassonografia tem diversas finalidades, como diagnóstico e auxílio para procedimentos terapêuticos. Em comparação com outros exames de imagem, se sobressai por não emitir radiação, ter baixo custo e poder ser realizada em espaços pequenos. Por ser um exame examinador-dependente, é imprescindível o conhecimento da física por trás do exame e, sobretudo, da anatomia humana da área avaliada, no tocante a localização anatômica e morfologia da estrutura analisada. **CONCLUSÃO:** O ambulatório de ultrassonografia desempenha um papel crucial na aplicação prática dos conhecimentos adquiridos na disciplina de anatomia. Acompanhando um profissional experiente, os estudantes desenvolvem habilidades técnicas e ganham insights valiosos sobre a prática clínica. Isso promove uma compreensão profunda da variabilidade anatômica e das correlações clínicas, demonstrando a pertinência do estudo teórico e prático da disciplina de anatomia e fornecendo uma base educacional sólida para os futuros profissionais de saúde.

Palavras-chave: diagnóstico por imagem; educação de graduação em medicina

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.